
DIZERES DE MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA NO MS: PPM'S E MARCAS DE SUA AUSÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14919605

Aline da Rocha Schultz¹
PPGLEtras – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
E-mail: linepsicoufgd@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9536680803215165>

Celina Aparecida Garcia de Souza Nascimento²
PPGLEtras – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
E-mail: celina.ufms@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8066401122481654>

RESUMO: Este artigo parte de um recorte da pesquisa de doutorado, nele objetivamos apresentar parte dos resultados obtidos com a pesquisa, delineando as problematizações que cerceiam as narrativas de mulheres que utilizam os Centros de Atendimento à Mulheres em Situação de Violência no Mato Grosso do Sul, no que tange aos deslizamentos de sentido que materializam discursos de sofrimento pela ausência de Políticas Públicas efetivas para as mulheres. Esta proposta se pauta no/pelo método arquegenealógico, de forma que os recortes teórico-metodológicos contemplam os estudos discursivos (Foucault, 2007, 2015). A transdisciplinaridade deste estudo é amparada na Análise do Discurso de Linha Francesa com vertentes foucaultianas e lacanianas com Coracini (2003, 2011). Os materiais analisados são resultado da transcrição de oito entrevistas narrativas que foram desenvolvidas com as mulheres usuárias dos serviços especializados nos municípios de Três Lagoas, Dourados, Coxim e Corumbá. Os gestos de interpretação apontaram para o atravessamento do fazer das Políticas Públicas para Mulheres (PPM's) com as reais necessidades das mulheres usuárias dos serviços, o que potencializa o sofrimento da mulher em situação de violência e demonstra ausência de cuidados relacionados ao bem-estar psíquico das partidipantes. Resultando, entre outros sentidos possíveis, na potencialização do adoecimento de mulheres que já encontram-se em situação de vulnerabilidade. Assim, concluímos que as PPM's são fundamentais na garantia de direitos mas necessitam atuar ao encontro do desejo de suas usuárias.

Palavras-chave: Adoecimento; Mulheres; Saúde; Violência.

1. INTRODUÇÃO

Olhar para a resistência das mulheres nos conduziu a proposta de pesquisa de doutorado que originou este trabalho, a pesquisa original buscou entender por meio do método arquegenealógico de Foucault (2005, 2015) a vontade de verdade e as relações de saber-poder-resistência que atravessam a narrativa das mulheres usuárias das Políticas Públicas de Enfrentamento a Violência Contra as Mulheres no Estado de Mato Grosso do Sul (MS). Para

tanto, o corpus é composto pela transcrição de oito entrevistas narrativas realizadas com mulheres (das quatro mesorregiões do Estado do MS) que vivenciaram situação de violência de gênero.

Diante do pressuposto de que as Políticas Públicas de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres (PPM's), assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, são mecanismos de legitimação das formas de dominação, a hipótese inicial de pesquisa foi a de que as PPM's, via intenção de correção culposa, provocam processos de adoecimento/sofrimento psíquico às mulheres em situação de violência.

Após revisão bibliográfica aprofundada em busca de textos similares ao que pretendemos desenvolver, compreendemos que, apesar de existirem normativas nacionais que tipificam os serviços de atendimento a mulheres em situação de violência, cada localidade institui os equipamentos com base em sua territorialidade e organização política e social, no âmbito das Políticas Públicas para Mulheres, ainda não há um “como fazer” pré-estabelecido. Nosso trabalho então se propõe a problematizar as narrativas de mulheres em situação de violência, também usuárias dos serviços CRAM's (Centro de Referência e Atendimento à mulher) e CAM's (Centro de Atendimento à Mulher) no nosso território, que é o Mato Grosso do Sul (MS), estado compreendido em 2023 pelo Ministério Público com o maior índice de morte de mulheres por feminicídio no Brasil¹. Além disso, segundo o Ministério Público de MS, o estado lidera o ranking de feminicídios no Brasil, apontando 161 casos em 2022² e 59 casos nos primeiros quatro meses de 2023, período em que iniciamos a pesquisa de campo.

As relações de saber-poder predominam o contexto das PPM's (Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra Mulheres), que pretendem racionalidade, homogeneidade, igualdade e conclusão. No âmbito Nacional, historicamente, os Centros de Referência de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência foram inspirados nas unidades conhecidas nos anos 80 como SOS-Mulheres. Nas décadas de 70 e 80, grupos de mulheres feministas reuniam-se para reivindicar os direitos das mulheres, a luta por igualdade, a luta contra o machismo e a viver sem violência, entre outras pautas fundamentais para as mudanças que vivemos hoje. Dois assassinatos de mulheres incitaram a criação da primeira casa de orientação,

¹ Disponível em: <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2023/06/01/dia-de-combate-ao-feminicidio-ms-e-o-estado-que-mais-mata-mulheres-no-brasil-aponta-dossie.ghtml>. Acesso em: jan. 2023.

² Disponível em: <https://www.mpms.mp.br/noticias/2023/05/mpms-lana-campanha-no-dia-estadual-de-combate-ao-feminicidio-1685623653#:~:text=O%20Dossi%C3%AA%20Feminic%C3%ADdio%20do%20Minist%C3%A9rio,morte%20e%20124%20foram%20tentados>. Acesso em: jan. 2023.

apoio e reflexão para mulheres vítimas de violência, o assassinado de Angela Diniz e Eliane Grammont. Após esses feminicídios, a repercussão na mídia e a absolvição de Doca Street (assassino confesso de Angela), os movimentos feministas organizaram inúmeras marchas e reivindicações, assim como se fundou a primeira casa SOS-Mulheres para apoiar as mulheres em situação de violência.

Devido a falta de recursos e dificuldades internas na manutenção dos serviços, as chamadas SOS-Mulheres não conseguiram se manter em funcionamento por muitos anos, mas seu movimento influenciou a criação da primeira Delegacia Especializada para Mulheres.

No MS, nos quatro municípios polo da pesquisa, os Centros de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência encontram-se geridos pelas Secretarias Municipais de Assistência Social, o que os coloca dentro das normativas do Sistema Unico de Assistência Social (SUAS), o que faz com que o SUAS passe a ser objeto de nosso interesse.

É de responsabilidade da Política Nacional de Assistência Social a articulação para a implementação dos serviços de atendimento às mulheres em situação de violência, seja pela implementação de serviços especializados ou pelos serviços de atenção de média complexidade do SUAS. São serviços realizados por meio do equipamento chamado Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), que visa atender todos os indivíduos e famílias, de maneira generalizada, que se encontre em situação de risco pessoal ou social por situação de violações de direitos (Brasil, 2011).

Segundo o site “Não se cale”, administrado pelo governo de Mato Grosso do Sul, o estado conta com nove unidades exclusivas para acolhimento especializado das mulheres em situação de violência, todas vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social de cada município. As unidades recebem a nomenclatura de Centros de Atendimento à Mulher (CAM) ou Centros de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM). O site informa que as unidades visam garantir segurança e sigilo às mulheres durante atendimento, funcionam em imóveis específicos com serviços gratuitos pelo tempo necessário que cada caso demandar até o encerramento do atendimento, momento em que a mulher supera a situação de violência, “reestabelecendo as rédeas de sua vida”.

Os CRAM’s e CAM’s no Estado de MS estão localizados nos municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas. Nos municípios que não contam com estes serviços, a acolhida das mulheres em situação de violência é feita pelos Centros de Referência Especializados de Assistência Social

(CREAS), serviços de proteção social especial de média complexidade do SUAS ou pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), unidades da proteção básicas do SUAS, presente nos 79 municípios do estado. Apenas uma unidade em todo estado não está vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social, localizado na capital Campo Grande. O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM Cuña M'barete) encontra-se na pasta da Secretaria Municipal de Cidadania e Cultura, sob gestão da Subsecretaria de Políticas Públicas para Mulheres.

Esta pesquisa se inscreve no campo dos estudos discursivos Foucaultianos (2008, 2005, 2015, 2001, 2007, 1993), a partir das noções: enunciado, discurso e vontade de verdade. Também buscamos compreensão teórica nos estudos de Coracini (2010, 2007) sobre discurso. Para promover o debate acerca das teorias de gênero, respaldaremos-nos nas contribuições de Bourdieu (2010) e Butler (2010), que propõe a investigação da categoria gênero a partir da genealogia.

Para a construção do *corpus* desta pesquisa, partimos da noção de enunciado. Mais do que um recorte para análise, enunciado é uma função de existência (FOUCAULT, 2007) expressada por meio de regras que possibilitam o aparecimento de discursos. Compreendemos o interdiscurso por meio das relações entre enunciados e grupos de enunciados, sendo o interdiscurso a memória discursiva. Nesse sentido, Foucault (2007) discute arquivo enquanto “lei do que pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como acontecimentos singulares” (FOUCAULT, 2007, p. 147).

O arquivo é, dessa forma, responsável pelos discursos e, portando, pela materialização das práticas discursivas (CORACINI, 2007). Para Coracini (2007, p. 17), discurso “é o lugar em que o poder se exerce, mas é também o lugar da resistência do sujeito a esse mesmo poder, resistência que, diga-se de passagem, se encontra, prevista ou dissimulada, no próprio dispositivo de poder” (CORACINI, 2007, p.17). O poder não é somente um estado de dominação, é uma maquinaria sutil e vigilante que o sujeito toma para si por meio do olhar do outro (FOUCAULT, 2015).

Considerando que, onde existe relações de poder, existe resistência (FOUCAULT, 2015), entendemos que a história foi escrita pelos homens, mas afirmar que as mulheres tiveram suas vidas restritas aos espaços privados, úmidos e frutíferos dos lares não é nossa pretensão. Como Bourdieu (2010), olharemos para os fatos pelas lentes que permitem evidenciar que as restrições às mulheres existiram ao longo dos tempos, porque elas resistiam aos processos de

dominação, demonstrando assim, marcas da vontade de verdade em distintos e determinados períodos históricos. Na esteira de Foucault (2005), entendemos vontade de verdade como a manifestação do poder via supressão de alguns discursos em detrimento de outros, discursos que operam por meio das instituições sociais para camuflar seus propósitos.

2. METODOLOGIA

Pelo olhar psicodinâmico em que esta pesquisadora se inscreve, território passa a representar não só um espaço físico demarcado, mas sim fronteiras simbólicas que se instauram delimitando formas de subjetivação.

Nossa pesquisa se localiza no Estado de Mato Grosso do Sul, para compor o corpus analisado neste trabalho, foram realizadas entrevistas com 9 mulheres que passaram por situação de violência de gênero e foram atendidas pelos Centros de Atendimento à Mulheres (CRAM's e CAM) no estado, que por sua vez, são de responsabilidade da gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Para a seleção dos municípios convidados a participar da pesquisa, dividimos geograficamente o estado do Mato Grosso do Sul em quatro mesorregiões, do Pantanal, do Leste, do Centro Norte e do Sudoeste. Com o auxílio de um mapa, grifamos as cidades que ofertam serviços públicos de atendimento a mulheres que vivenciaram situação de violência doméstica e de gênero, identificamos os CRAM's e CAM's administrados pelo SUAS e o CEAM – Centro de Atendimento à Mulher na cidade de Campo Grande, administrado pela Sub-Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres do MS. Escolhemos para participar da pesquisa os CRAM/CAM's devido ao número de equipamentos, sendo que identificamos nove unidades distribuídas pelo estado enquanto o CEAM só apresenta uma unidade. Dentre os nove CRAM/CAM's selecionamos as unidades das cidades com maior índice populacional por mesorregião, sendo as unidades das cidades de Corumbá, Três Lagoas, Coxim e Dourados.

Para convidar os centros a participar da pesquisa, primeiramente fizemos contato telefônico, encaminhamos para as coordenadoras das unidades o projeto de pesquisa que originou este trabalho, explicamos os trâmites necessários desde as documentações que precisávamos emitir pelas unidades para submeter o projeto na Plataforma Brasil, até a conclusão e aprovação do comitê de ética. Desta forma, a pesquisa só teve início após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP). Em todas as unidades

foi necessário dialogar com as gestoras e gestores das Secretarias Municipais de Assistência Social para que autorizassem por escrito o desenvolvimento da pesquisa.

As entrevistas foram com gravação de voz, a partir do prévio consentimento das participantes e foram conduzidas no modelo de entrevista narrativa, sendo que este instrumento não apresenta um questionário pré-estruturado com perguntas. Nesta técnica de pesquisa, a pesquisadora inicialmente desenvolve empatia e vínculo com a participante, explica os interesses da pesquisa sem direcionar a opinião da entrevistada, sempre demonstrando interesse pelo que a participante tem a dizer, mas delimitando o tema para que a participante entenda qual viés a pesquisadora pretende compreender com a entrevista.

Na entrevista narrativa são permitidas algumas reconduções, desde que após um período longo de pausa da participante seja perguntado a ela se encerrou sua fala, com uso por exemplo, da frase “gostaria de me falar mais sobre o assunto?”, caso a participante tenha concluído sua fala, o entrevistador pode solicitar que ela aborde determinado aspecto em sua narrativa, sem perguntas diretas que a questione como as que envolvem motivações ou porquês.

Apesar de não fazermos perguntas diretas às participantes, esta pesquisa é norteada por questionamentos que buscamos responder ao longo do desenvolvimento desta tese, como: O que as mulheres em situação de violência desejam³, principalmente das Políticas Públicas para Mulheres.

Neste caso, a pesquisadora solicitou à participante que contasse como se deu seu processo de rompimento com a situação de violência, desde a busca por ajuda até os dias atuais, mantendo uma postura positiva e incentivadora para com cada participante, sem fazer interrupções ou questionamento durante a fala da entrevistada.

O corpus foi analisado pelo aporte teórico da Linguística Aplicada. Desta forma, as entrevistas gravadas depois de transcritas são a materialidade linguística que compõem o corpus da pesquisa, analisado por meio do método arqueogenalógico de Foucault (2007, 2015). Sobre o viés teórico-metodológico da arqueologia e da genealogia de Foucault (2007, 2015), enquanto descrevemos os discursos em suas especificidades por meio das marcas linguístico-discursivas, ou seja, descrevemos uma discursividade local (arqueologia), tratamos a história como descontinuidade, sem buscar uma origem para os acontecimentos (genealogia). Assim, ativam-se os saberes emergentes dessa discursividade.

Uma vez que discursos são práticas complexas que não representam objetos, mas fazem

³ Desejo compreendido pela psicanálise lacaniana (O seminário – Livro 6) Lacan (1964).

parte da produção de objetos (Foucault, 2007), o método arqueogenalógico permite questionar a totalidade do sujeito e da existência de um conhecimento total, concluído, questionando a vontade de verdade que opera no discurso. Por meio da arqueogenealogia, aproximamo-nos dos discursos considerados por Foucault (2007) como locais, desvalidados deixados à margem, são eles entre outros os discursos psiquiátricos, do louco e aqui o das mulheres vítimas de violência.

Sobre a técnica da entrevista Limberti (2009), pontua que é preciso considerar os procedimentos de registro das entrevistas, são eles: anotações de campo, gravador e transcrição manual. Considera-se também as condições de fala: de uma mulher em situação de violência atendida pelo SUAS para uma pesquisadora psicóloga. Essas considerações constituem as condições de produção dos discursos, assim como dados importantes que envolvam as situações de enunciação, em outras palavras, o contexto de enunciação.

Por fim, consideramos que a observação do corpus é atravessada pela desconfiança das evidências do discurso, questionando suas regras, definições e leis de aparecimento. Os recortes enunciativos não são definitivos e absolutos (Foucault, 2007), por esse motivo, trabalhamos com gestos de interpretação. Trabalhar com diferentes materialidades envolve interpretação enquanto exercício da história.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO - POLÍTICAS PÚBLICAS: SOFRIMENTO/ADOCIMENTO PSÍQUICO DAS MULHERES ATENDIDAS PELOS CAM/CRAM'S

Quando nos referimos a Políticas Públicas para Mulheres (PPM's) destacam-se ações no campo jurídico que buscam garantir às mulheres igualdade de direitos e práticas que possibilitam às mulheres condições de viverem com equidade, dignidade e humanidade. Dada a realidade vivida, as PPM's são necessárias, pois as legislações vigentes não amparam as mulheres da mesma forma que asseguram direitos aos homens. Caso contrário, não haveria a necessidade de leis exclusivas para proteger as mulheres e punir potenciais agressores, como as leis 11.340 de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha e a lei 13.104 de 09 de março de 2015 que altera o Código Penal de 1990 prevendo a ação qualificadora do crime de feminicídio.

A existência dessas leis e de outras mais, são registros que se concretizam por meio da materialidade linguística, de que estruturas de dominação legitimam formas de opressão às mulheres e as mantêm na condição de “ofendida”, como se refere a Lei Maria da Penha às vítimas de violência de gênero, doméstica e familiar.

Registra-se aqui o repúdio à utilização deste termo, “ofendida” é aquela que sofreu uma ofensa, um prejuízo. Ao buscar sinônimos, os dicionários online como o *Oxford Languages*⁴ nos apresentam termos como magoada, injuriada, termos que denotam um estado afetivo de sentimentos, retratando como a pessoa se sente após a ação de outrem, o que analisa-se como uma maneira de atenuar, minguar, simplificar, erradicar a responsabilização da ação do agressor quando no contexto da violência contra às mulheres, compondo a rede de discursos solidificados nas práticas cotidianas de que a mulher é o sexo frágil, sensível e que por assim ser se “ofende” com facilidade, chora, é mais afetada emocionalmente que os homens, o que coloca seu discurso em descrédito e retira peso das ações do agressor, diminuindo a gravidade do crimes e, assim, atenuando a culpa do agressor e a penalização.

O termo “ofendida” em oposição à “vítima” produz um efeito de sentido, ofendida é alguém que se deu o direito de ofender-se, diferente de vítima, definido no dicionário *Oxford Languages* online como pessoa ferida, violentada, sujeita a opressão e maus-tratos. Ter direito de ofender-se traduz um direito conferido as mulheres, mas abrevia um crime que ceifa vidas e retira das mulheres a posição de vítima, deslocando-as para outro lugar no discurso. Segundo Foucault:

Todo discurso manifesto repousaria secretamente sobre um já-dito; e que esse já-dito não seria simplesmente uma frase já pronunciada, um texto já escrito, mas um “jamais-dito”, um discurso sem corpo, uma voz tão silenciosa quanto um sopro, uma escrita que não é senão o vazio de seu próprio rastro. Supõe-se, assim, que tudo que o discurso formula já se encontra articulado nesse meio-silêncio que lhe é prévio, que continua a correr obstinadamente sob ele, mas que ele recobre e faz calar (Foucault, 2007, p.28)

Esse lugar outro no discurso para a qual a mulher é deslocada caminha em direção a este “já-dito”, esse silêncio do não dizer enuncia que ela não é vítima, permitindo que ela se aproxime do discurso do agressor/réu, “as posições do sujeito se definem igualmente pela situação que lhe é possível ocupar em relação aos diversos domínios ou grupos de objetos” (Foucault, 2007, p. 58).

Pelos dizeres das mulheres que vivenciaram situação de violência, notamos rupturas/brechas na efetivação das PPM’s. A ruptura é compreendida como a causa do aparecimento de um discurso outro que não aquele legitimado, pelas palavras de Voese (2019), a ruptura significa:

⁴ OxfordLanguages, 2004. Disponível em: <https://languages.oup.com/google-dictionary-pt/> Acessado em 14 de jul. de 2024.

O rompimento com a realidade convencionalizada através do discurso institucional. Rompe com a aceitação de que só existe um discurso possível e legítimo, e se compromete com a realidade, vista, não através da instituição, mas do homem. A ruptura, assume, pois, a característica de uma denúncia da ordem estabelecida e mantida como única e legítima, mas incapaz de abrigar os interesses e os direitos de todos os homens. Ora, se uma ruptura, no sentido de redimensionar uma realidade era um discurso carregado de um poder que não vem da instituição, ele, o poder, se constrói e mantém a nível da ruptura com a sintaxe, com o léxico e com e com o conjunto de pressupostos já instituídos, ao mesmo tempo que precisa recriá-los como elementos indispensáveis ao ato comunicativo (Voese, 2019, p. 46-47).

Voese enuncia, “direito de todos os homens” no corpo de seu texto, seu discurso retoma um período em que a norma culta da língua portuguesa utilizava o substantivo “homem” como gênero “neutro” (entendida por nós como justificativa para a exclusão feminina), ao buscar a primeira versão desta publicação localizamos registro em 1979, de forma que nem mesmo o analista do discurso escapa das tramas do discurso. A partir desta citação, nos apropriamos da utilização do termo discurso legitimado, compreendido pelos escritos de Voese (2019) como discursos institucionalizados, das quais sem a existência das rupturas, não se questionam a veracidade e o poder.

Para discutir estas problematizações apresentaremos dois recortes das narrativas das mulheres participantes da pesquisa. Ao contar sua trajetória desde que sofreu violência até o dia da entrevista, a Participante I, demonstra desconhecimento sobre a rede de atendimento e enfrentamento à violência contra às mulheres, ao falar sobre como chegou aos serviços do CRAM, Participante I relata que:

Recorte 1:

Nunca **nem** sabia que **isso** existia/ eu achava que era mais o que a gente via pela tv/ eu achava que era só nas cidades grandes/ que eu **nunca** tinha ouvido falar que aqui (nome do município) tivesse acompanhamento, eu achava que violência também era só em filme/ novela e cidade grande que (nome da cidade) não teria **isso**/ mas infelizmente tem (PARTICIPANTE I, 2024).

Pela enunciação de Participante I, notamos a presença do discurso do desconhecimento e descrença sobre a existência da violência contra as mulheres, assim como ausência do saber sobre a quais serviços ela pode recorrer ao anunciar que as PPM`s não estão bem cumprindo seu papel de levar informação às mulheres e prepará-las para a existência da violência. Participante I, assim como outras entrevistadas, denunciam estar à margem do saber, ela vivia a alegria da alienação e teve sua realidade tomada ao tornar-se vítima, interpretação possível a

partir das enunciações nas linhas 1 e 4 em “nunca nem sabia que isso existia” e “mas infelizmente tem”.

No recorte 1, Participante I usa o pronome demonstrativo “isso”, que funciona como dêixis enquanto “expressão referencial”, Cavalcante (p. 127), que marca o lugar e o tempo em que ela se encontra ao introduzir o objeto do discurso (agressão, violência) contra a mulher e aos serviços do Centro de Atendimento (CA). O uso desse elemento dêitico substitui uma palavra na frase, aproximando o termo substituído do ouvinte, ao mesmo tempo que o afasta do falante. Isso sugere que, para Participante 1, tudo parecia distante: o conhecimento, a violência e as PPM's. A proximidade com a violência provoca sofrimento e o desejo de distanciamento, notado pelo fato de ela não nomear diretamente a violência nem o CA, preferindo os termos “isso” e “acompanhamento”, entendendo que o interlocutor sabe a que ela se refere, algo mais próximo do ouvinte do que dela. Dar nome aos fatos aproxima e cria relação e sentido.

O que é corroborado pelo uso dos tempos verbais no passado, associado aos advérbios “nunca” e “nem” potencializando a ausência de saber e produzindo um efeito de denegação (Freud, 1925), reafirmado pela sequência de enunciações “eu achava que violência também era só em filme/ novela e cidade grande que (nome da cidade) não teria isso/ mas infelizmente tem”, produz o efeito de sentido que naquela cidade estivesse a salvo, o que interpretamos pelo uso do verbo “teria” no futuro do pretérito, como quem diz: se eu soubesse que aqui tem violência eu não estaria aqui, mas infelizmente estou.

Ao utilizar a nomenclatura PPM's nos referimos a todas as medidas de iniciativa dos Municípios, Estados e Governo Federal que tem por intuito coibir a violência contra as mulheres, assim como prevenir e ofertar atendimento especializado nos casos de violência. Como especificado no capítulo um deste trabalho, a rede de atendimento à mulher em situação de violência é dividida em rede de enfrentamento e rede de atendimento. Aqui, quando falamos em PPM's nos referimos a ambas, o centro de atendimento na maioria dos casos é o último lugar em que a mulher é atendida, visto que no fluxo de atendimento à mulher é encaminhada ao CA⁵ após registro de boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher.

Feito este esclarecimento, nas legislações vigentes é de responsabilidade de todos os órgãos públicos dentro da rede de atendimento e enfrentamento a divulgação dos serviços a que as mulheres em situação de violação por motivação no gênero têm direitos, a Lei Maria da

⁵ Em alguns momentos no texto utilizamos CA (Centro de Atendimento) ao nos referirmos aos CAM/CRAM's como medida de sigilo e proteção das participantes da pesquisa, a fim de não identificar por qual unidade ela foi atendida e assim preservar suas identidades.

Penha (Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006) dispõe em seu artigo oitavo, parágrafo quinto que:

Art. 8º A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por diretrizes: V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres; (Brasil, 2006, online).

A negação da violência contra a mulher integra um movimento conservador, sustentado por um discurso que constrói a narrativa de que a "violência contra a mulher" seria uma criação dos movimentos feministas com o objetivo de subverter a ordem social, configurando-se como uma metodologia de silenciamento do feminino. Os discursos que silenciam os grupos marginalizados passaram por um processo de naturalização intensificado. Rovai (2023, p. 18-19) adota a concepção de silenciamento, entendendo-o como um ato de impor silêncio, diferenciando-o do silêncio enquanto recusa de falar, mas sim como um ato de repressão: colocar em silêncio.

É a expressão da censura, da interdição, mas também das estratégias do dizer e de produzir sentidos por parte de grupos hegemônicos (ou hegemonzados) que elaboram narrativas oficiais, enquadram memórias e empurram para espaços íntimos as trajetórias, as lutas e os danos históricos a indivíduos e coletivos subalternizados a fim de não reconhecer, não responsabilizar e não reparar. Assim, o olhar sobre o passado histórico colabora para construir condutas consideradas legítimas, em detrimento de outras existências consideradas desqualificadas, sobre as quais se diz não dizendo, não reconhecendo a presença, não abrindo espaço. Ou, mais do que isso: dizendo em nome de, para impor e silenciar (Rovai, 2023, p. 1819).

As marcas da ausência das PPM's repetem-se no dizer da Participante II, ela afirma desconhecer o serviço de atendimento para mulheres em situação de violência, e refere-se ao CA como "projeto", o que simplifica, retira potência dos Centros de Atendimento, atribuindo caráter superficial de baixo impacto às PPM's, algo que oscila, é temporário, tem início e fim, demonstrando como a Participante II concebe o CA. Vejamos o trecho a seguir retirado da entrevista com a Participante II.

Recorte 2:

Aí eu fui/ caminhei de frente a delegacia e ele dobrou a quadra xingando/ **aí** o policial que tava de plantão conseguiu localizar os meus amigos/ foram todo mundo pra **lá/ aí** a partir **daí**/ começou a **saga né** [...] como eu já tinha feito o primeiro boletim de ocorrência logo em seguida eu recebi o contato da Delegacia da Mulher né::/ que foi onde eu fui prestar depoimento/ **lá** eu descobri que ele tinha **outro/ outra** Maria da Penha/ **então** eu não era a primeira vítima dele/

aí... e depois de um certo tempo... o (nome do CA) entrou em contato comigo/ eu não sabia da existência do projeto né/ É::: ... entrou em contato comigo perguntando se eu gostaria de ter ajuda né:: do do do sistema né/ do projeto... e eu tava muito traumatizada/ com muito medo de tudo né... claro que vim/ **e daí começou tudo**/ foi quando eu comecei a entender o que que era/ os abusos que eu recebia/ porque jamais né... eu saberia... se não fosse através do projeto (Labradorita, 2024).

A Participante II reside em município diferente da Participante I, apesar das diferenças territoriais, pelo discurso de ambas elucidamos que as PPM's não são terreno conhecido para elas, pelo contrário, terreno doloroso de conhecer, os deslizamento de sentidos nos levam a conceber que para as mulheres entrevistadas, o contato com as PPM's não é uma salutar experiência, atribuindo às políticas e seus equipamentos/instrumentos⁶ uma conotação negativa, mesmo que tenha sido através da PPM's que Participante II compreendeu que sofria violência doméstica, a dor causada pela descoberta apresenta-se maior do que a dor física causada pela violência doméstica, o sofrimento se transmuta em desejo de voltar ao desconhecimento.

Olhemos para a expressão utilizada pela Participante II ao referir-se ao percurso que fez após entrar na delegacia. Após ela entrar pela primeira vez na delegacia ocorre uma ação pelos agentes da delegacia que entram em contato com seus amigos, Participante II afirma que a partir daquele momento começou a saga, “aí a partir daí/ começou a saga né...”, na sucessão de enunciações feitas por ela, usa várias formas de “processamento-textual discursivo da língua falada”, conforme Marcuschi; Koch (2002, p. 31) como: “aí” (linhas 1 e 3), daí (l. 3), aí (l. 6) e daí (l. 11), que conforme os autores, a fala não prima pelo rigor nem exatidão, nem pela variação de elementos lexicais na formulação textual discursiva” (p.31), sendo que sua maior característica é o processo de repetição, conforme notamos na fala da Participante II num momento de apreensão emocional, e que relata a trajetória que fez até chegar ao CA e se dar conta que que foi vítima de violência.

Enuncia que a sua “saga” não começa quando ela é vítima de violência e, sim, quando é atendida na delegacia, como se estar naquele espaço convertesse a violência em real, a materializa-se. A palavra “saga” segundo a Enciclopédia online de significados⁷ caracteriza

⁶ Instrumento é o termo utilizado na Lei Maria da Penha para se referir às normativas e às unidades de serviços prestados a comunidade, como as cartilhas de uniformização e os próprios Centros de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência e as Delegacias de Atendimento à Mulher. O termo equipamento, também é utilizado nos textos ao se referir às unidades de serviço público.

⁷ Disponível em: <https://www.significados.com.br/saga/>
Acessado em 25 de julho de 2024.

histórias ou lendas contadas de personagens famosos de determinada cultura ou religião, saga também é compreendida como um gênero narrativo literário que conta histórias em três classificações: reais, genealógicas e históricas, todas elas contadas em longos textos, o que nos faz interpretar que a Participante II atribui sentido moroso ao trajeto que vivenciou na rede de atendimento.

Ainda no recorte 2, a Participante II enuncia de forma que nos permite interpretar “que a enunciação é atravessada por sua auto-representação opacificante”, de acordo com Authier-Revuz (1998, p. 14), pelos quais se realiza o desdobramento metaenunciativo, de forma que os sentidos são entrelaçados em seu dizer, na terceira linha ela enuncia: “começou a saga né”, e continua sua narrativa sobre o percurso, desdobrando sentidos; já na décima linha enuncia: “daí começou tudo”, ou seja, existem dois começos; o primeiro caracterizado por ela como “saga”, algo interminável, contado em vários capítulos e episódios, com enredo, protagonistas, coadjuvantes, antagonistas, com estrutura literária; e o segundo que marca o início de um trabalho psíquico, do saber, sobre o que vinha sendo negado por ela, apreendido em “porque jamais né... eu saberia”, e enuncia na sequência “se não fosse através do projeto”, produzindo uma modalização autonímica (Authier-Revuz, 1998), uma maneira de não manifestar a heterogeneidade que esvai em seu dizer em um “modo enunciativo desdobrado” (Authier-Revuz, 1998, p.179), provocando um deslocamento para um ponto de vista enunciativo, como em outro modo de dizer: “se eu não tivesse vindo aqui não teria que olhar para esta dor de ser vítima, não é mesmo?” (grifos nossos), interpretação corroborada pelo uso do marcador de fala: “né” repetidas vezes, advérbio na forma reduzida da locução adverbial “não é”, empregado para confirmar o que foi dito anteriormente ou pedir aprovação sobre o que foi enunciado.

As marcas do discurso da ausência em relação a PPM’s assertivas apresentam-se em diferentes roupagens, pelas enunciações da Participante II e da Participante I deslocamos sentidos, representações não explícitas do dizer (Authier-Revuz, 1998), atravessadas por um querer dizer, em que a ausência do saber é questionada. Introduzimos os recortes 1 e 2 que apresentam as afirmações das participantes da pesquisa de não saberem das políticas, e que deslizam sentidos para o não saber da existência da violência como também não saber/identificar que são vítimas.

Desdobrou-se sentidos sobre as enunciações e identificou-se que a Participante II e a Participante I tem conhecimento da existência das PPM’s mesmo que em uma realidade simbólica distante delas, isso significa que as PPM’s estão presentes no imaginário das mulheres

em situação de violência, o que em uma leitura cartesiana poderia significar que as PPM's foram assertivas em suas atribuições de divulgação dos serviços às mulheres em situação de violência, no entanto, uma política assertiva seria aquela que como disposto na Cartilha de Políticas Públicas para Mulheres, "(re)construíssem a realidade em benefício da equidade de gêneros e eliminação da violência" (Brasil, 2011, p. 2).

Sendo assim, se as mulheres tem receio, medo, demonstram tristeza e re/sentimento ao serem atendidas pelas PPM's, interpretados pela denegação (Freud, 1925) no discurso da negação de que a violência existe, pela negação da felicidade na presença das PPM's, no recorte 1, sendo a negação um mecanismo de defesa do ego (Freud, 1925) que visa proteger o indivíduo da dor em relação a algo que ele não deseja ver porque sabe que irá sofrer, se a dor de estar em uma unidade de atendimento à mulheres causa maior desconforto do que a situação da violência, identificada pela conotação negativa quando, no recorte 2, a participante enuncia que começou a saga, é porque as PPM's não estão assertivamente cumprindo seu fazer para com as mulheres usuárias dos serviços, a ausência de PPM's não significa a ausência de normativas ou equipamentos, mas sim a ausência de sua efetividade.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da retomada da hipótese geradora deste estudo, a qual propõe que as Políticas Públicas para Mulheres (PPM's), ao tentarem se consolidar como políticas efetivas, não se mostram assertivas para as mulheres, resultando em um agravamento do sofrimento enfrentado por elas, pelos recortes analisados neste artigo, concluímos que nossa hipótese não está equivocada, no entanto, a pesquisa original contempla mais de 20 recortes de análise, que nos mostram que a hipótese também não se concretiza na totalidade.

As Políticas Públicas para Mulheres representam um papel fundamental no processo de rompimento da mulher com o ciclo da violência, identificamos que é no serviço de atendimento à mulher que ela se vê como vítima de violência, este reconhecer-se como vítima também causa sofrimento às mulheres. Pelas análises das narrativas é possível afirmar que existe mais de uma impressão de sentidos das mulheres sobre as PPM's, ao mesmo tempo que ela deseja o apoio da política, estar no serviço é assumir para si sua condição de pessoa subjugada, provocando nelas desejo de distanciamento. Ao mesmo tempo que, o apoio psicológico que recebem dos CA's faz com que as mulheres sintam-se amparadas, acolhidas, as condições de oferta de serviços são poucas.

REFERÊNCIAS

AUTHIER-REVUZ, J. Heterogeneidade(s) enunciativas. **Cad. Est. Ling.**, Campinas, v. 19, p. 25-42, jul./dez. 1990.

AUTHIER-REVUZ, J. **Palavras incertas**: as não-coincidências do dizer. Campinas: Editora da Unicamp, 1998.

BOURDIEU, P. **A dominação masculina**. 9. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria Nacional de Assistência Social. **Orientações técnicas**: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Brasília: Ministério do Desenvolvimento Social, 2011.

BRASIL. Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. **Norma técnica de uniformização**: Centro de Referência de Atendimento à Mulheres em Situação de Violência. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, 2006.

BRASIL. Secretaria Especial de Políticas para Mulheres. **Rede de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres**. Brasília: Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, 2011.

BUTLER, J. **Problemas de Gênero**: feminismo e subversão da identidade. 3. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.

CAVALCANTE, M. M. Os sentidos do texto. São Paulo: Contexto, 2013.

CORACINI, M. J. R. F. (Org.). **Escrit(ur)a de si e alteridade no espaço papel-tela**: alfabetização, formação de professores, línguas materna e estrangeira. Campinas: Mercado de Letras, 2010.

CORACINI, M. J. R. F. **A celebração do outro**: arquivo, memória e identidade: língua (materna e estrangeira), plurilinguismo e tradução. Campinas: Mercado de Letras, 2007.

FOUCAULT, M. **A arqueologia do saber**. 7. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2007.

FOUCAULT, M. **A ordem do discurso**. 12. ed. São Paulo: Loyola, 2005.

FOUCAULT, M. Estratégia, poder-saber. (Org.). Manoel Barros da Motta. Trad. Vera Lucia Velar Ribeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade I**: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1993.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade II**: o uso dos prazeres. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2001.

FOUCAULT, M. **História da sexualidade III**: o cuidado de si. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2007.

FOUCAULT, M. **Microfísica do poder**. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2015.

FREUD, S. A negativa (1925). Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1976, v.19

KOCH, I. V. As tramas do texto. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2014.

LACAN, J. O estádio do espelho como formador da função do eu. In: LACAN, J. **Escritos**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998.

LIMBERTI, R. de C. P. **Discurso indígena**: aculturação e polifonia. Dourados: UFGD, 2009.

MARCHUSCHI, L. A.; KOCH, I. V. Estratégias de referenciação e progressão referencial na língua falada. In: Maria B. Abaurre; Angela C. S. Rodrigues (Orgs.). Gramática do Português Falado. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2002. p. 31-56.

NÃO SE CALE, 2024. Disponível em: <https://www.naosecale.ms.gov.br/centros-de-atendimento-a-mulher/> Acessado em: 29 de setembro de 2024. Governo do Mato Grosso do Sul.

Agradecimentos e financiamento

Agradecimentos as participantes da pesquisa, aos Centros de Atendimento pela colaboração com a pesquisa, bem como a UFMS Campus Três Lagoas e a Capes pela bolsa de estudos que me proporcionou apoio financeiro para custeio da pesquisa.